

09:30 – Sessão de Abertura do ENIM 2013

DIA 1

10:00

JOÃO VAZ E KATE PEARSON

WHO'S WHO? - PART DISTRIBUTION IN THE WORKS FOR THE SIX ORGANS IN THE BASILICA OF MAFRA

HUGO SANCHES

ORNAMENTAÇÃO NA MÚSICA PARA ALAUDE DA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XVIII: AUTORIDADE VERSUS INDIVIDUALIDADE

IEVA ROZENBAHA

REQUIEM IN LATVIAN MUSIC: BENEATH TRADITION AND NOVELTY

OLEKSANDRA STEPANSKA

MITOLOGIA ESLAVA COMO O FACTOR DE ESTILO DE RIMSKY-KORSAKOV. ÓPERA VÉSPERA DE NATAL

SÓNIA DA SILVA DUARTE

O CONTRIBUTO DA PINTURA QUINHENTISTA PORTUGUESA, LUSO-FLAMENGA E FLAMENGA EM PORTUGAL PARA O RECONHECIMENTO DE PRÁTICAS MUSICAIS: O ENCONTRO DA MUSICOLOGIA COM A HISTÓRIA DA ARTE

CATARINA COUTO SOARES

A HISTORIOGRAFIA DA ARQUITECTURA E ACÚSTICA DA ORDEM DE CISTER

MODERAÇÃO ALBERTO PACHECO

MODERAÇÃO YAN MIKIRTOUMOV

MODERAÇÃO LUZIA ROCHA

11:30 – COFFEE BREAK

12:00

ANNAROSA VANNONI E LUCIA NAVARRINI

APPARENTI "COINCIDENZE" MUSICALI TRA FIRENZE E BOLOGNA NELL'OTTOCENTO

ISABEL NOVAIS GONÇALVES

POLÍTICA, RISO E CENSURA: O CASO DA ÓPERA CÓMICA PORTUGUESA "AS PENAS DE UM PAVÃO" (1868)

LUÍSA CYMBRON

"VESPRI SICILIANI" EM LISBOA (1857-1863): RECEPÇÃO VERDIANA E RECUSA DA HISTÓRIA PORTUGUESA

LUÍSA GOMES

AUGUSTO MACHADO (1845-1924) E A COLABORAÇÃO COM HENRIQUE LOPES DE MENDONÇA (1856-1931)...

MODERAÇÃO MARIA JOSE ARTIAGA

PAINEL

No middle man: negociação, mediação e produção musical

ISABEL CAMPELO

DA "MAÇÃ" AO "MORANGO": OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO MUSICAL EM ESTÚDIO E A NEGOCIAÇÃO PELO "SOM" FINAL DO FONOGRAFA

JOÃO R. PINTO + SOFIA LOPES

A MEDIAÇÃO ENQUANTO "PALCO PRODUTIVO" DE UM DISCURSO TELEVISIVO + O VENTO MUDOU...: MEDIAR E NEGOCIAR NO FESTIVAL RTP DA CANÇÃO

JOSÉ DIAS

"A MINHA EDITORA É O MEU COMPUTADOR PESSOAL": NETLABELS E DO IT YOURSELF NA PRODUÇÃO MUSICAL PORTUGUESA ACTUAL

CRISTIANA SPADARO

A RELAÇÃO TEXTO / MÚSICA NOS MOTETOS DE GIOVANNI GIORGI

CRISTINA FERNANDES

ENTRE A "FORMA DO COSTUME" E A "MAYOR NOVIDADE" (...)

DANIELLE KUNTZ

SUENE EL VIOLIN, EL TIMBAL, Y EL CLARIN": A ORATÓRIA EM LISBOA (1719-1723) (...)

LUÍSA CORREIA CASTILHO

A OBRAS PARA A SEMANA SANTA DE MANUEL TAVARES

MODERAÇÃO DAVID CRANMER

13:30 – ALMOÇO

DIA 1

15:00

RUI MAGNO PINTO

A COMPOSIÇÃO ORQUESTRAL DE ÍNDOLE CANONIANA DE JOSÉ VIANA DA NOTA

ADRIANA LATINO

HERMÍNIO DO NASCIMENTO - UMA FIGURA QUASE ESQUECIDA DO MOVIMENTO CORAL PORTUGUÊS

EDWARD AYRES D'ABREU

THEOPHILO BRAGA (1843-1924) E RUY COELHO (1889-1986): DE COMO O INSÓLITO SE PRETENDEU CÃNONE

MODERAÇÃO PAULO FERREIRA DE CASTRO

ALBERTO MEDINA DE SEIÇA

BREVES NOTAS SOBRE VARIANTES LITÚRGICO-MUSICAIS DO GRADUAL DE BRAGA

MANUEL PEDRO FERREIRA

SÃO VICENTE EM LISBOA: DOIS PROTAGONISTAS

PAULO BERNARDINO

O ESPÓLIO DE MANUEL FARIA NA BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA: O CASO DO CICLO DELICTA JUVENTUTIS MEAE

MODERAÇÃO JOAO PEDRO D'ALVARENGA

FERNANDO CURY

A ESCRITA PARA VIOLÃO DE ARTHUR KAMPELA E SUAS IMPLICAÇÕES NA PERFORMANCE

PEDRO LIMA TAVEIRA

A PROBLEMATICA DA SINALÉTICA DE JORGE PEIXINHO

CARLO ROSA ARRUDA

6 STÜCKE FÜR CEMBALO (HOMMAGE À COUPERIN) DE CLÁUDIO SANTORO: A INSPIRAÇÃO EM TEXTURAS CRAVÍSTICAS TRADICIONAIS APLICADAS EM SUA COMPOSIÇÃO PARA CRAVO SOLO

MODERAÇÃO FRANCISCO MONTEIRO

16:30 – COFFEE BREAK

17:00

MESA REDONDA

Jazz research in Portugal

PEDRO CRAVINHO
HELENA LOPES BRAGA
JOSÉ DIAS
LUÍS FIGUEIREDO

PAINEL

Sociedade Orpheon Portuense: tradição e inovação

CONSTAÇA ANDRADE

ORPHEON PORTUENSE: O PATRIMÓNIO IMATERIAL DE UMA SOCIEDADE MUSICAL

H. L. GOMES DE ARAÚJO

"A CRIAÇÃO DO ORPHEON PORTUENSE: AS FAMÍLIAS FUNDADORAS"

JORGE CASTRO RIBEIRO

ENTRE O CULTO DO BOM GOSTO E A DESCOBERTA DA MODERNIDADE: A MÚSICA SINFÓNICA E ORQUESTRAL NA HISTÓRIA DO ORPHEON PORTUENSE

PAINEL

Iconografia musical em Portugal: estudos de caso

LUZIA ROCHA

MÚSICA & RELIGIÃO NA AZULEJARIA BARROCA PORTUGUESA

ANA DIAS

OS MÚSICOS DO 'VASO DE TAVIRA' NO CONTEXTO ICONOGRÁFICO ISLÂMICO PENINSULAR

LUÍS SOUSA

A ICONOGRAFIA DAS TROMBETAS COMO IMAGEM DE PODER

19:00 – CAPELA DO MUSEU DA PRESIDÊNCIA:

CORO PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

21:30 – MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA:

COMBO JBJAZZ

DIA 1

09:30 – RECEPÇÃO

DIA 2

10:00

MARCOS BRANDA LACERDA

HEITOR VILLA-LOBOS, OS CHOROS E O PESTANA ÀS AVESSAS

MICHELLE MAGALHÃES

INCONTRI: A PRESENÇA DO GRUPO MÚSICA VIVA NA ITÁLIA

CHARLOTTE GINOT

CON ALTRI MONDI: DES THÉORIES DE LA NATURE DANS LA MUSIQUE DE LUIGI NONO

CIBELE PALOPOLI

NOTAÇÃO PROPORCIONAL E SUA UTILIZAÇÃO POR LUCIANO BERIO NA SEQUENÇA I PARA FLAUTA SOLO

MODERAÇÃO JAIME REIS

BERNADETTE NELSON

MÚSICA PARA COMPLETAS NO MOSTEIRO DE SANTA CRUZ DE COIMBRA NO SÉCULO XVI

FERNANDO MIGUEL JALÔTO

SONATAS XV CUJOS AUCTORES S NÃO DECLARAO. MÚSICA DE CÂMARA EUROPEIA DA 1ª METADE DE SETECENTOS NAS FONTES DA LIVRARIA DO MOSTEIRO DE STA. CRUZ DE COIMBRA

FILIFE MESQUITA DE OLIVEIRA

AS OBRAS EM FORMATO DE PARTITURA DO MANUSCRITO MUSICAL 52 DA BIBLIOTECA GERAL DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA E O TENTO SEISCENTISTA PORTUGUÊS PARA TECLA

MODERAÇÃO MANUEL PEDRO FERREIRA

11:30 – COFFEE BREAK

12:00

LAURA MIRANDA

SPANISH FOLKLOIC MUSICAL IN AUTARKIC SPAIN: THE ANDALUSIAN CASCISTICISMO IN "LA REVOLTOSA"

PEDRO CRAVINHO

O JAZZ E A RÁDIO TELEVISÃO PORTUGUESA DURANTE O REGIME DO ESTADO NOVO, E A SÉRIE TV JAZZ, COMO ESTUDO DE CASO

RUI DUARTE MARQUES

FAZEM-SE ARRANJOS PARA QUALQUER GRUPO - O PAPEL DE EDITORAS E CASAS DE VENDA DE PARTITURAS NA SELEÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE REPERTÓRIOS DURANTE A PRIMEIRA METADE DO SÉC. XX EM PORTUGAL

MODERAÇÃO MANUEL DENIZ SILVA

MARIANA CALADO

A CORRESPONDÊNCIA TROCADA ENTRE FRANCINE BENOIT E FRANCISCO FERNANDES LOPES

FAUSTO NEVES

TOCA... LOPES-GRAÇA?!?

FRANCISCO MONTEIRO

EDIÇÃO CRÍTICA DAS OBRAS DE CÂMARA DE JORGE PEIXINHO: ESBOÇOS DE UM RELATÓRIO FINAL

MODERAÇÃO MARIO VIEIRA DE CARVALHO

ISABEL PIRES, RUI PEREIRA JORGE E SÃO JOSÉ CORTE-REAL

IMAGÉTICA MUSICAL E REPRESENTAÇÃO SONORA

MIGUEL CARVALHO, VICENT DEBUT E ELIN FIGUEIREDO

VIRTUAL RESURRECTION OF DEAD INSTRUMENTS: REVIVING THE VOICE OF A BROKEN XIIIITH CENTURY BELL THROUGH PHYSYCAL MODELING

MODERAÇÃO SOFIA LOURENÇO

13:30 – ALMOÇO

14:30 – COLEGAS - CORO LÉSBICO GAY E SIMPATIZANTE

DIA 2

15:00

CÁTIA SOUSA

PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO E VISIBILIDADE IDENTITÁRIA: ANÁLISE DO DISCURSO DO GRUPO COLEGAS

HELENA LOPES BRAGA

THE IMPORTANCE OF BEING QUEER. PRÁTICAS SOCIAIS DE GESTÃO DE IDENTIDADES QUEER EM MULHERES MÚSICAS ENTRE 1930 E 1960

MINERVA MARTINS

SOBRE A CONSTRUÇÃO DA CELEBRIDADE NOS REALITY PROGRAMS: ÍDOLOS

MODERAÇÃO MIGUEL VALE DE ALMEIDA

DEBORA BALDELLI

INTERAÇÃO DEVOCIONAL ONLINE: O ESTUDO DE CASO DOS DEVOTOS HARE KRISHNAS DE LISBOA

GRAÇA MOTA E ANA CRUZ

O PROJETO ORQUESTRA GERAÇÃO - UM OLHAR SOBRE AS NARRATIVAS DOS SEUS FUNDADORES

RUI FERREIRA

O PROJETO DIGITÓPIA NAS SUAS INTERFACES EDUCATIVAS FORMAIS E NÃO-FORMAIS: UTOPIA DIGITAL OU CONFEÇÃO À MEDIDA

MODERAÇÃO SALWA CASTELO-BRANCO

DIANA VINAGRE

O VIOLONCELO "OBRIGADO" NA MÚSICA SACRA PORTUGUESA DE FINAL DO SÉC. XVIII E INÍCIO DO SÉC. XIX

GUSTAVO ÂNGELO DIAS

A COEXISTÊNCIA DE DOIS PENSAMENTOS HARMÔNICOS NO COMPENDIO DE MUSICA (1806), DE DOMINGOS VARELLA

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

O ÖRGELBEWEBUNG NAS OBRAS PARA ÖRGÃO DE PAUL HINDEMITH: FACTO OU MITO?

MODERAÇÃO ADRIANA LATINO

16:30 - COFFEE BREAK

17:00

ANTÓNIO ÂNGELO VASCONCELOS

MÚSICA E POLÍTICA: DOS DISCURSOS E DAS IDEOLOGIAS ACERCA DA MÚSICA NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

FRANCESCO ESPOSITO

UM MOVIMENTO MUSICAL COMO NUNCA HOUVE EM PORTUGAL: O ASSOCIATIVISMO MUSICAL NA ÉPOCA FARROBIANA

LUÍS MIGUEL SANTOS

OS ESCRITOS DE JUVENTUDE DE LUÍS DE FREITAS BRANCO: DISCURSO, INFLUÊNCIAS E IMPACTO

FILIFE GASPAR

A CRÍTICA À MONARQUIA NOS MECANISMOS DE PRODUÇÃO E RECEPÇÃO DA ÓPERETA "O BURRO DO SR. ALCAIDE"

MODERAÇÃO LUISA CYMBRON

PAINEL

Espólio musical de Manuel Ivo Cruz: itinerário e memória descritiva

SOFIA LOURENÇO
MARIA JOÃO PINTO
TIAGO DA HORA

GLORIA RODRIGUEZ LORENZO

LA ENSEÑANZA DEL CLARINETE EN EL CONSERVATORIO DE MÚSICA DE MADRID EN EL SIGLO XIX

JOÃO NOGUEIRA

TORNAR-SE PROFESSOR DE MÚSICA EM TEMPOS DE DESENCANTO

JOAQUIM CARMELO ROSA

O ENSINO DA MÚSICA EM LISBOA NA TRANSIÇÃO DO SÉC. XIX PARA O XX À MARGEM DAS GRANDES INSTITUIÇÕES

MODERAÇÃO JOÃO P REIGADO

21:30 – MUSEU DA MÚSICA PORTUGUESA:

CORO ACADÉMICO ROMANOS MELODOS

PEDRO CACHADO E JOSÉ BRANDÃO (CANTO E PIANO)

DIA 2

DIA 3

SALÃO DOS VIDROS

SALA KEIL

SALA DAS LOIÇAS

09:30 - RECEPÇÃO

DIA 3

10:00

ALBERTO PACHECO

A REAL CÂMARA DO RIO DE JANEIRO: A IMPORTAÇÃO DO MODELO PORTUGUÊS

DAVID CRANMER

A ÓPERA NOVA DO RIO DE JANEIRO (1778-1813) E OS SEUS REPERTÓRIOS

TÂNIA VALENTE

A PROBLEMATICA DAS VARIANTES FONÉTICAS DA VIBRANTE MÚLTIPLA /R/ NO PORTUGUÊS EUROPEU CANTADO

MODERAÇÃO MARIO MARQUES TRILHA

FELIPE DE PAULA PESSOA

GRUPO PASSOS NO CHORO E GRUPO PIXINGUINHA: A INTRODUÇÃO DO VIOLÃO DE 7 CORDAS NAS GRAVAÇÕES DE CHORO

JULIETA SILVA

A FESTA DOS MONTES: MÚSICA, CONFLITO E CONFRATERNIDADE

MODERAÇÃO ROSARIO PESTANA

ANA PAIXÃO

MUSICA POÉTICA OU QUANDO A MÚSICA ESCUTA A RETÓRICA

ANGELA FIORI E ILARIA GRIPPAUDO

MUSICA NELLE ISTITUZIONI RELIGIOSE DEL MERIDIONE D'ITALIA: IPOTESI DI CONFRONTO FRA LE CAPPELLE REALI DI NAPOLI E PALERMO

MODERAÇÃO FILIPE MESQUITA DE OLIVEIRA

11:30 - COFFEE BREAK

12:00

PAULO FERREIRA DE CASTRO

TÓPICO, PARATEXTO E INTERTEXTO NO PRÉLUDE À L'APRÈS MIDI D'UN FAUNE E OUTRAS OBRAS DE DEBUSSY

JOANA FERREIRA

PROCESSOS DE ABJEÇÃO E INFORME NA CONSTRUÇÃO DA OBRA DE ARTE E DO ARTISTA: LE GRAND MACABRE COMO CASO PARADIGMÁTICO

ETIENNE KIPPELEN

LES FIGURES MÉLODIQUES DANS LA MUSIQUE D'HENRI DUTILLEUX

MODERAÇÃO JOAO PEDRO CACHOPO

ANTÓNIO JORGE MARQUES

AS DUAS VERSÕES DO DEMOFONTE DE MARCOS PORTUGAL: AS CIRCUNSTÂNCIAS DAS SUAS ESTREIAS E UMA ANÁLISE DRAMÁTICO-MUSICAL

JORGE ALEXANDRE COSTA

ENTRE O ROMANCE E A REALIDADE: A SEREIA E O TEATRO LÍRICO NA CIDADE DO PORTO NO FINAL DE SETECENTOS

VASCO NEGREIROS

TOMANDO COMO EXEMPLO O TESEO (1783) DE JERÓNIMO FRANCISCO DE LIMA, OBSERVAÇÃO DE COMO A ESCRITA INSTRUMENTAL TRANSPORTA ESTADOS PSICOLÓGICOS

MODERAÇÃO CRISTINA FERNANDES

HELENA MARIA SANTANA

FEITICEIRAS (2006) DE ANTÓNIO CHAGAS ROSA: A UTOPIA E A ARTE NA MAGIA DA CONSTRUÇÃO DE UMA OBRA DE FORÇAS PLURAIS

MARIA DO ROSÁRIO SANTANA

L'ACCORDEON DU DIABLE (2006) E PRISMA (2007, 2011) DE JOÃO PEDRO OLIVEIRA: QUANDO O HOMEM SE CONVERTE DEUS NA CIRAÇÃO DE UNIVERSOS SONOROS INCOMUNS

MODERAÇÃO ISABEL PIRES

13:30 - ALMOÇO

14:30 - HERA (NEO-FOLK)

DIA 3

15:00

PAINEL

Entre ópera e cinema...

JOÃO PEDRO CACHOPO

O ESPECTRO DE WAGNER ENSOMBRA O CINEMA CONTEMPORÂNEO: ÀS VOLTAS COM MALLICK, TRIER E TARANTINO

JELENA NOVAK

SADNESS VERTIGO: ÓPERA, FILM AND IDEOLOGY OF ROMANTICISM IN LARS VON TRIER'S "MELANCHOLIA"

MANUEL DENIZ SILVA

A ÓPERA DEVORADA PELO CINEMA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CANIBATS (1988) DE MANOEL DE OLIVEIRA

PAINEL

*Movimento coral em portugal:
Uma realidade intersticial e dinâmica*

MARIA JOSÉ ARTIAGA

'CIVILIZAR' PELO CANTO CORAL, IDEIAS E PRÁTICAS DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA DISCIPLINA NO ENSINO GENÉRICO

MARIA DO ROSÁRIO PESTANA

CONSENSO E CONFLITO: A AMBIVALENCIA DA PRÁTICA CORAL DURANTE O REGIME AUTOCRÁTICO DO ESTADO NOVO

MARIA JOÃO LIMA

A INTEGRAÇÃO DE PESQUISAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS: REFLEXÕES A PROPÓSITO DE UMA INVESTIGAÇÃO EM CURSO SOBRE CANTO CORAL EM PT

PAINEL

Plasticidade harmónica

JOSÉ OLIVEIRA MARTINS

POLYMODALITY, HARMONIC SYNTAX, AND AFFINITY SPACES

MIGUEL RIBEIRO-PEREIRA

PERSPECTIVA DO ESPAÇO MODULATÓRIO

DANIEL MOREIRA

MOVIMENTO HARMÓNICO EM MÚSICA PÓS-TONAL: UM MODELO BASEADO NO CÍRCULO DE QUINTAS

16:30 - COFFEE BREAK

17:00

**ASSEMBLEIA
GERAL
SPIM**

SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO ENIM

DIA 3